

Toleranz? Herausforderungen und Gefahren
Digitale Jahrestagung der Görres-Gesellschaft in Regensburg
Diskussionsbeitrag in der Sektion
Toleranz – zur Tragfähigkeit eines umstrittenen Begriffs
25. Sept. 2021

Dr. Lea-Katharina Steller
Unregelmäßige Anerkennung
der ungarndeutschen Nationalitätenschulen in Bayern
Bericht

1. Die ungleiche Behandlung

Die Anerkennung von Schulabschlüssen ist ein wesentlicher Bestandteil des Bildungswesens, insbesondere in einem Bundesland wie Bayern, das für seine strengen Bildungsstandards bekannt ist. Eine besondere Herausforderung stellt die Anerkennung der Abschlüsse von Nationalitätenschulen dar, die außerhalb Deutschlands liegen, wie im Fall der ungarndeutschen Nationalitätenschulen. Diese Schulen haben das Ziel, die deutsche Sprache und Kultur in Ungarn zu fördern und bieten einen Bildungsweg an, der sich an den deutschen Lehrplänen orientiert. Allerdings kommt es bei der Anerkennung dieser Abschlüsse in Bayern zu erheblichen Unregelmäßigkei-

ten, was im Rahmen der Online-Konferenz *Toleranz? Herausforderungen und Gefahren* während der digitalen Jahrestagung der Görres-Gesellschaft 2021 diskutiert wurde.

Ein Beispiel für die Unregelmäßigkeit bei der Anerkennung von Abschlüssen ist die unterschiedliche Behandlung von Schülerinnen und Schülern, die in Bayern weiter zur Schule gehen möchten. In einem Landkreis wurde das Zeugnis einer Schülerin aus einer ungarndeutschen Nationalitätengrundschule anerkannt, sodass sie direkt in die 9. Klasse eines Gymnasiums eintreten konnte. In einem anderen Landkreis hingegen wurden Schülerinnen und Schüler mit vergleichbar oder sogar besseren Leistungen lediglich in eine Mittelschule eingestuft und mussten dort zwei Jahrgänge zurückgehen. Diese Praxis wirft ernsthafte Fragen zur Gerechtigkeit und Verfassungsmäßigkeit der Anerkennungspolitik auf. Es scheint, dass keine einheitlichen Richtlinien für die Anerkennung existieren und Entscheidungen willkürlich getroffen werden. Die unterschiedlichen Standards führen nicht nur zu Ungerechtigkeiten, sondern auch zu einer potenziellen Benachteiligung der betroffenen Schülerinnen und Schüler.

Die ungleiche Behandlung bei der Anerkennung von Schulabschlüssen kann als verfassungswidrig angesehen werden, da sie gegen das Grundrecht auf Gleichbehandlung verstößt. Artikel 3 des Grundgesetzes garantiert die Gleichheit vor dem Gesetz und verbietet die Diskriminierung aufgrund der Herkunft. Die unterschiedliche Behandlung der Abschlüsse von ungarndeutschen Nationalitätenschulen könnte gegen diese Bestimmungen verstoßen, da Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Herkunft und des Bildungssystems ihres Heimatlandes benachteiligt werden. Darüber hinaus garantiert Artikel 6 des Grundgesetzes den besonderen Schutz von Familie und Kindern. Dazu gehört auch der Anspruch auf Chancengleichheit im Bildungswesen. Die ungleiche Anerkennung von Schulabschlüssen stellt eine Verletzung dieses Anspruchs dar und könnte rechtlich angefochten werden.

Um die Anerkennung von Abschlüssen der ungarndeutschen Nationalitätenschulen zu verbessern und gerechter zu gestalten, sind mehrere Schritte erforderlich:

- Einheitliche Richtlinien: Es sollten klare, einheitliche Richtlinien für die Anerkennung von Abschlüssen ausländischer Schulen geschaffen werden. Diese Richtlinien sollten in Zusammenarbeit mit den Kultusministerien der Bundesländer sowie den betroffenen Schulen und Bildungseinrichtungen erarbeitet werden.
- Transparente Verfahren: Die Verfahren zur Anerkennung von Abschlüssen sollten

transparent und nachvollziehbar sein. Dies würde das Vertrauen in die Entscheidungen der Schulbehörden stärken und den betroffenen Schülerinnen und Schülern sowie ihren Familien Klarheit verschaffen.

- Rechtliche Überprüfung: Die bestehenden Verfahren sollten einer rechtlichen Überprüfung unterzogen werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Grundgesetz und den internationalen Menschenrechtsstandards im Einklang stehen.

- Beratung und Unterstützung: Betroffene Schülerinnen und Schüler sowie ihre Familien sollten Zugang zu Beratung und Unterstützung erhalten, um ihre Rechte wahrzunehmen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.

- Sensibilisierung und Schulung: Lehrer, Schulbehörden und politische Entscheidungsträger sollten für die besonderen Herausforderungen der Anerkennung ausländischer Abschlüsse sensibilisiert werden. Schulungen und Workshops könnten dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und ein tieferes Verständnis für die Situation der ungarndeutschen Nationalitätenschulen zu entwickeln.

2. Fallbeispiele

Fall 1: Direkte Anerkennung im Gymnasium

In einem Landkreis in Bayern wurde das Zeugnis einer Schülerin aus einer ungarndeutschen Nationalitätengrundschule anerkannt, sodass sie nahtlos in die 9. Klasse eines Gymnasiums wechseln konnte. Dies zeigt, dass eine Anerkennung grundsätzlich möglich ist, wenn die Schulbehörden bereit sind, die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler anzuerkennen und zu würdigen. Diese positive Entscheidung ermöglichte der Schülerin einen reibungslosen Übergang und bewahrte sie vor unnötigen schulischen Rückschlägen.

Fall 2: Rückstufung in die Mittelschule

In einem anderen Landkreis hingegen wurden Schülerinnen und Schüler mit besseren Leistungen nur in die Mittelschule eingestuft und mussten dort zwei Jahrgänge wiederholen. Diese Rückstufung stellt eine erhebliche Benachteiligung dar und kann negative Auswirkungen auf die Motivation und das Selbstwertgefühl der Betroffenen haben. Solche Entscheidungen können langfristige Folgen für die Bildungs- und Berufslaufbahn der Schülerinnen und Schüler haben.

Fall 3: Eingeschränkte Aufnahme in die Realschule

Ein weiteres Beispiel zeigt, dass eine Schülerin mit einem ausgezeichneten Durchschnitt von 1,0 und deutschen Sprachkenntnissen sowie deutscher Staatsbürgerschaft nur in die Realschule aufgenommen wurde. Zudem musste sie eine zweijährige Probezeit absolvieren und wurde in einen niedrigeren Jahrgang eingestuft. Diese Vorgehensweise ignoriert die schulischen Leistungen und das Potenzial der Schülerin und stellt eine klare Benachteiligung dar.

3. Fazit

Die unregelmäßige Anerkennung der Abschlüsse ungarndeutscher Nationalitätenschulen in Bayern ist ein ernstes Problem, das nicht nur die betroffenen Schülerinnen und Schüler, sondern auch das gesamte Bildungssystem betrifft. Es besteht dringender Handlungsbedarf, um gerechtere und transparentere Verfahren zu entwickeln, die den Grundsätzen der Gleichbehandlung und Chancengleichheit entsprechen. Durch die Einführung einheitlicher Richtlinien, die rechtliche Überprüfung der Verfahren und die Sensibilisierung der Beteiligten können Fortschritte erzielt werden, die allen Schülerinnen und Schülern eine faire Chance auf Bildung und Teilhabe ermöglichen.